

Қадимда умумий денгизларининг мавжудлиги ва уларнинг аҳамияти

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
2. **Валижонов Қобилжон Носиржонович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада бугунги географик ҳолат аввал бошқача бўлганлиги, табиатни бугунги кўриниши ҳам, абадий шу тарзда қолиб кетмаслиги, диалектика тамойилларига асосан дунёдаги ҳамма нарса доимий ўзгариш ва ҳаракатдалиги, ҳеч нарса ва ҳодиса бир ҳолатда ўзгаришсиз қола олмаслиги, бу жараён ҳамма нарсага тааллуқлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: диалектика, ўзгариш, тамойил, денгиз, кема, ўхшашлик.

Аннотация

В статье подчеркивается, что сегодняшнее географическое положение раньше было иным, сложившийся взгляд на природу не останется таким навсегда, все в мире постоянно меняется и движется на основе принципов диалектики, ничто и события не могут оставаться неизменными в одно состояние, этот процесс распространяется на все.

Ключевые слова: диалектика, изменение, принцип, море, корабль, аналогия.

Abstract

In the article, it is emphasized that today's geographical situation was different before, the current view of nature will not remain like this forever, everything in the world is constantly changing and moving based on the principles of dialectics, nothing and events cannot remain unchanged in one state, this process applies to everything.

Key words: dialectic, change, principle, sea, ship, analogy.

Қадим замонларда кемачилик ва денгиз йўли соҳасида илк муваффақиятларни қўлга киритган халқ Финикияликлар бўлган. “Финикия – ҳозирги Ливан ва Сурия давлатлари ҳудудининг бир қисмида мавжуд бўлган қадимги давлат”¹ бўлган. Ушбу давлат денгизчилари Ўртаер денгизи бўйлаб денгиз йўллари очганлар. Улар ўз кемаларида, шимолий йўналишда Гибралтар бўғози орқали Буюк Британия ороллариғача, жанубий йўналишда эса қизил денгиз орқали ҳинд океанига етиб борганлар. Шунингдек, Финикиялик денгизчиларнинг шарқий ҳудудлар жумладан, Марказий Осиё ўлкалари билан ҳам алоқада бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам учрамоқда. Тўғри, бу фикрни эшитган баъзилар, - бўлиши мумкин эмас, - деб хитоб қилиши мумкин. Уларни тушуниш мумкин. Чунки, қадимги Финикия давлати мавжуд бўлган ўлкалар билан Марказий Осиё ўртасидаги масофа жуда узоқ ва бу ҳудудлар бир-бирлари билан сув йўллари билан боғланмаган. Шундай экан, Финикиялик денгизчиларнинг кемалари қандай қилиб Марказий Осиёга сузиб келганлар. Ёки, аксинча Марказий Осиё денгизчиларнинг кемалари қай тарзда Ўрта Ер денгизининг соҳилларида

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

жойлашган Финикияга бориб қолишлари мумкин. Дархақиқат, бугунги дарё ва денгизларнинг географик жойлашувида, буни имкони йўқ. Бирок, бугунги географик ҳолат аввал бошидан шундай бўлмаганку. Табиатни бугунги кўриниши ҳам, абадий шу тарзда қолиб кетмайди. Диалектика тамойилларига асосан дунёдаги ҳамма нарса доимий ўзгариш ва ҳаракатдадир. Ҳеч нарса ва ҳодиса бир ҳолатда ўзгаришсиз қола олмайди. Бу жараён ҳамма нарсага тааллуқлидир. Бунда фақат битта фарқ бор – бу вақт масаласи. Баъзи нарса ва ҳодисаларнинг ўзгариши учун кунлар, соатлар ва дақиқалар ҳам кифоя қилиши мумкин. Масалан, 2020 йилнинг 31 май куни Тошкент вақти билан 00 : 22 да АҚШ нинг “SpaceX” компанияси космосга учирган “Falcon 9” ракетаси санокли дақиқаларда ер орбитасига чиқиб улгурди. Дехқончиликда ҳамма биладиган нарса: ерга сепилган уруғни бир неча кунлар ичида униб чиқиши ва шу каби кўз олдимизда содир бўладиган кўплаб ўзгаришларни мисол сифатида кўрсатишимиз мумкин. Лекин, шу билан ўзгариши учун йиллар, асрлар, минг йиллар ва ҳаттоки миллион йиллар керак бўладиган ўзгаришлар ҳам бор. Ер рельефининг ўзгариши, янги материклар, океанлар ва денгизларнинг пайдо бўлиши ҳамда Тоғларнинг ўсиши, дарёларнинг вужудга келиши, уларнинг ўзанларини ўзгариши ва бошқалар шулар жумласидандир. Шу маънода фикрлайдиган бўлсак бундан бир неча минг йиллар муқаддам Финикия билан Марказий Осиёни боғлаб турувчи денгиз ва дарё йўлларининг мавжуд бўлганлигининг эҳтимоли катта. Фикримизнинг исботи сифатида қуйидаги тарихий манбаани келтириб ўтамиз: “Ҳиндистон Ўрта Осиёга ва ундан Қофқозорти ва Қора денгизга дарё йўли бўлганлиги ҳақида кўплаб юнон (грек) муаллифлари ҳам ёзган эдилар. Бу йўл Ҳинд, Қундуздарё ёки Балхоб бўйлаб,

кейин эса Амударё ва Ўзбой орқали Каспий денгизига чикқан”². Яна бир гап. Олимлар томонидан қадимда Орол денгизи билан Каспий денгизи бир-бири билан боғ-ланганлиги тўғрисида илмий фаразлар бор. У пайтларда дарёдаги сувлар, айниқса, Амударё ва Сирдарё сувлари ҳам ҳозиргига нисбатан анча кўп бўлган. Кейин, дарёлар ўзанлари ва ирмоқларининг жойлашуви ҳам ҳозирги кўринишидан анча фарқ қилган. Масалан, буюк ўтмишдошимиз, жаҳон тан олган қомусий олим бўлган Абу Райхон Беруний тавлуд топган Кат шаҳри ўрнида ҳозирда Амударё оққаётганлиги, Зарафшон дарёсининг қуриган ўзанлари ва бошқалар. Буларни бари охир-оқибатда биз юқорида билдирган, Ўрта Осиё худудларини қадимда дарё ва денгиз йўллари орқали дунё мамлакатлари билан алоқалар олиб борганлиги борасидаги хулосаларимизни илмий жиҳатдан асослашга хизмат қилади. Шундай қилиб, ер рельефи, денгизлар жойлашуви, дарёлар ўзанлари ва ирмоқлари йиллар давомида ўзгариб турар экан, бизнинг юртимизнинг ўтмиш замонларда сув йўллари орқали жаҳон денгиз йўллари билан алоқада бўлганлиги ғояси кун тарихидан тушмайди. Агарда биз бу масалага диалектик нуқтаи назардан ёндошсак, масалани илмий жиҳатдан тушунтириш имкониятлари ҳам кенгайиб боради. Ўрта Осиёда қадимда халқаро денгиз йўлининг борлиги, бу ерда кемачилик ҳам тараққий этганлигидан дарак беради. Негаки, денгиз транспортини кемаларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Зотан, узоқ масофаларга қатнаш ва оғир юкларни ташиш учун кучли ва чидамли кемалар керак бўлган. Ўз навбатида, бундай кемаларни яшаш учун ақл, билим ва кўникма зарур бўлган. Айтиш мумкинки, бундай иқтидор ва қобилият Ўрта Осиёликларнинг қонида азал-азалдан мавжуд бўлган. Маълумотларга қараганда “Ўрта Осиёда

² Эдвард Ретвеладзе. Сўғдлик денгизчилар. Жаҳон адабиёти. 2002 йил, 11-сон. 125-133 бетлар.

кеманинг дастлабки тасвири Нукусдан 20 км наридаги Бештўбе қояларидаги суратларда акс эттирилган... С.П. Толстовнинг фикрича, Бештўбедаги сувратда тасвирланган кема шаклининг санаси эрамизгача III дан I мингйиллик бошларигача ҳисоб қилинадик, бу бринж даврига тўғри келади... Бу финикияликлар кемасидир. У асосан савдо кемаси бўлиб, эрамизгача VIII асрга оид Сарагон II саройининг бўртма суратларида акс эттирилган. Бештўбе қоясида тасвирланган кема сингари у ҳам бир елканли, бир мачтали бўлиб, мачтани бири тумшукқа, бири қуйруққа тортиб боғланган икки арқон ушлаб туради”³. Мана сизга илмий асосланган исбот: бир-биридан жуда узоқ (тахминан 6 минг км атрофида) масофада жойлашган иккита манзилгоҳида бир хил кемани тасвирини чизилганлигини қандай тушунтириш керак. Бир-бирларидан шунча узоқликда бўлган ва бундан оз эмас, кўп эмас уч минг йиллар муқаддам яшаган одамларнинг бир хил нарсанинг тасвирини қандай қилиб, шу даражада ўхшатиб чизишлари мумкин. Кейин, кемаларнинг тасвири мураккаб чизма ҳисобланади. Уни, бу тарзда аниқликда, шунчалик хаёлдан чизишнинг иложи йўқ. Бу кемаларнинг чизмаларини бу тарзда ўхшатиб чизишнинг ягона йўли бу – ўша кемаларни ўзига қараб чизишдир. Демак, бу кемалар иккала манзилгоҳларда ҳам бирдек мавжуд бўлган. Мантиқан хулоса чиқарамиз: бир хил кеманинг бир-биридан олисда жойлашган икки жойда бўлиши, бу кемалар ушбу худудлар орасида сузиб юрганлигини билдиради. Хуллас, хулоса шуки, қадимда Ўрта Осиёнинг дунё мамлактлари билан халқаро денгиз алоқа йўллари бўлган.

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

Ўрта Осиёнинг икки марказий дарёлари бўлган Амударё билан Сирдарё халқаро ва ички савдода муҳим алоқа йўллари вазифасини ўтаган. Ушбу дарёларда қайиқлар ва кемалар кўплаб сузиб юрган. Қайиқлар кечувларда савдогарларни, сайёҳларни ва уларнинг юқларини дарёнинг бир қирғоқидан иккинчи қирғоқига ўтказиб қўйган. 1400 йиллар бошида Ўрта Осиёга сафар қилган Испаниялик сайёҳ Клавихо номини ҳаммамиз эштиганмиз. Маълумки, йиллар давомида сафарда бўлган Клавихо кўплаб мамлакатларда бўлган ва уларнинг подшоҳлари билан учрашган. Хусусан, ўша жаҳоннинг тенгсиз хукмдори ҳисобланган Амир Темурнинг қабулида ҳам бўлган. Клавихо Ўрта Осиё минтақасининг ижтимоий – иқтисодий аҳволи тўғрисида кўплаб маълумотларни ёзиб қолдирган. Жумладан, у ўз асарларида, дарё алоқа йўллари ҳақида тўхталиб ўтган. Клавихонинг таъкидлашича, “Ўша вақтда Амударёда қайиқлар сузган, одамларни бир соҳилдан бошқасига элтган, шуниси ҳам борки, одам элтиш учун сузишга рухсат берилган махсус ёрлик ёки фармон бўлиши шарт ҳисобланган⁴. Ўрта Осиёда Амир Темур хукмронлиги даврида бўлган Клавихонинг бу ёзувидан икки муҳим хулоса келиб чиқади: биринчиси, Амударёда одамларга, хусусан савдогарлар ва сайёҳларга хизмат кўрсатувчи қайиқлар бўлганлиги ва улар кечувларда кишиларни у соҳилдан бу соҳилга ўтказиб қўйган; иккинчидан, бу иш шуғулланиш учун махсус ёрлик ёки фармон бўлишлиги, яъни ҳозирги тил билан айтганда лицензия бўлиши шарт бўлган. Олти юз йил аввал, феодализм тузуми ўзининг энг чўққисида бўлган бир даврда одамларга хизмат кўрсатиш ишларини бу тартибда ташкил этилганлиги жуда муҳим

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

янгиликлардан бири эди. Кечувлардан одамларни ўтказиш бу осон иш эмас. Бу ишнинг ўз жавобгарлиги ва маъсулияти борлиги учун у билан шуғулланишга ҳаммага ҳам рухсат берилавермаган. Бу ҳам Амир Темурнинг давлат ва жамиятни идора этишдаги доно сиёсатининг бир кўринишидир.

Адабиётлар.

1. Эдвард Ретвеладзе. Суғдлик денгизчилар. Жаҳон адабиёти. 2002 йил, 11-сон. 125-133 бетлар.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.